

Tratamento de Efluente Industrial em Protótipo de Sistema Wetland Vertical
Tratamiento de Efluentes Industriales en Prototipo de Sistemas Wetland Verticales
Industrial Effluent Treatment in Vertical Wetland System Prototype

José Gabriel Mendes dos Santos¹, Monalisa Rita Barreto², André oliveira silva³ e Francisco rodrigo de lemos caldas⁴.

¹Mestrando, Instituto federal do ceará - campus Juazeiro do Norte - Ce, Brasil, gabo.mendes97@gma il.com, 0009-0005-8469-615X;

²Graduando ,Instituto federal do ceará - campus Juazeiro do Norte - Ce, Brasil, monaliza.rita.silva40@aluno.ifce.edu.br, 0009-0003-2337-2755;

³Discente de curso técnico integrado, Instituto federal do ceará - campus Juazeiro do Norte - Ce, Brasil, oliveirasilvaandre072@gma il.com, 0009-0009-2843-6627;

⁴Doutor, Instituto federal do ceará - campus Juazeiro do Norte - Ce, Brasil, rodrigo.lemos@ifce.edu.br, 0000-0002-5376-849X.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

Wetlands construídos de fluxo vertical são alternativas sustentáveis para o tratamento de efluentes, combinando processos físicos, químicos e biológicos. Este estudo avaliou a eficiência de três protótipos operando com tempos de detenção hidráulica (TDHs) de 24h, 12h e 8h no tratamento de efluente industrial, analisando turbidez, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, pH e demanda química de oxigênio (DQO). Foi realizada a avaliação da senescência da *Typha domingensis* no sistema de 12h, visando compreender a resposta vegetal ao regime de operação. Os sistemas foram montados em protótipos idênticos, cultivados com *Typha domingensis* e preenchidos com substratos filtrantes. O efluente bruto, previamente caracterizado, foi aplicado às unidades, e as amostras tratadas foram analisadas conforme o efluente bruto. A senescência foi avaliada por fotodocumentação semanal, observando coloração foliar, turgescência, necroses, emissão de folhas, alterações morfológicas e textura. Todos os sistemas apresentaram alta eficiência na remoção de turbidez e DQO (>97%). O TDH de 12h obteve o melhor desempenho global, com remoções de 99,82% para turbidez, 99,86% para DQO e completa remoção de fósforo, além de 70% para nitrato. O sistema de 24h destacou-se na remoção de amônia (90%) e o de 8h na remoção de nitrato (90%). No sistema de 12h, a senescência apresentou sinais iniciais de estresse, seguidos de recuperação fisiológica a partir da terceira semana, com intensificação da cor verde e emissão de novas folhas. Concluiu-se que o TDH de 12h conciliou alta eficiência de remoção com estabilidade da vegetação, sendo uma alternativa viável para tratamento de efluentes industriais.

Palavras-chave: Águas residuárias, tecnologia, saneamento.

RESÚMEN

Los humedales construidos de flujo vertical son alternativas sostenibles para el tratamiento de aguas residuales, combinando procesos físicos, químicos y biológicos. Este estudio evaluó la eficiencia de tres prototipos que operaban con tiempos de retención hidráulica (TRHs) de 24h, 12h y 8h en el tratamiento de aguas residuales industriales, analizando turbidez, amoníaco, nitrito, nitrato, fosfato, pH y demanda química de oxígeno (DQO). Se evaluó la senescencia de *Typha domingensis* en el sistema de 12h, con el objetivo de comprender la respuesta vegetal al régimen de operación. Los sistemas fueron montados en prototipos idénticos, cultivados con *Typha domingensis* y rellenos con sustratos filtrantes. El agua residual cruda, previamente caracterizada, fue aplicada a las unidades, y las muestras tratadas se analizaron con los mismos parámetros que el efluente crudo. La senescencia se evaluó mediante fotodocumentación semanal, observando la coloración foliar, la turgencia, las necrosis, la emisión de hojas, los cambios morfológicos y la textura. Todos los sistemas presentaron alta eficiencia en la eliminación de turbidez y DQO (>97%). El TRH de 12h obtuvo el mejor rendimiento global, con eliminaciones del 99,82% para turbidez, 99,86% para DQO y remoción completa de fósforo, además de un 70% de remoción de nitrato. El sistema de 24h se destacó en la eliminación de amoníaco (90%) y el de 8 h en la eliminación de nitrato (90%). En el sistema de 12h, la senescencia mostró signos iniciales de estrés, seguidos de una recuperación fisiológica a partir de la tercera semana, con intensificación del color verde y emisión de nuevas hojas. Se concluye que el TRH de 12h combinó una alta eficiencia de eliminación con la estabilidad de la vegetación, constituyendo una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales industriales.

Palabras clave: Aguas residuales, tecnología, saneamiento.

ABSTRACT

Vertical flow constructed wetlands are sustainable alternatives for wastewater treatment, combining physical, chemical, and biological processes. This study evaluated the efficiency of three prototypes operating with hydraulic retention times (HRTs) of 24h, 12h, and 8h in the treatment of industrial wastewater, analyzing turbidity, ammonia, nitrite, nitrate, phosphate, pH, and chemical oxygen demand (COD). The senescence of *Typha domingensis* was also assessed in the 12h system to understand the plant's response to the operational regime. The systems were assembled in identical prototypes, cultivated with *Typha domingensis* and filled with filter substrates. The raw wastewater, previously characterized, was applied to the units, and the treated samples were analyzed using the same parameters as for the raw effluent. Senescence was evaluated through weekly photodocumentation, observing leaf coloration, turgor, necrosis, leaf emergence, morphological changes, and texture. All systems showed high efficiency in turbidity and COD removal (>97%). The 12h HRT achieved the best overall performance, with removals of 99.82% for turbidity, 99.86% for COD, and complete phosphorus removal, in addition to 70% nitrate removal. The 24h system excelled in ammonia removal (90%), while the 8 h system achieved the highest nitrate removal (90%). In the 12h system, senescence showed initial signs of stress, followed by physiological recovery from the third week onward, with intensified green coloration and new leaf emergence. It is concluded that the 12h HRT combined high removal efficiency with vegetation stability, representing a viable alternative for industrial wastewater treatment.

Keywords: Wastewater, technology, sanitation.

A caracterização foi realizada com o objetivo de determinar os parâmetros físico-químicos e avaliar a carga poluente inicial antes do tratamento nos sistemas. A amostra foi coletada diretamente da fonte geradora de efluente industrial, utilizando frascos de polietileno previamente higienizados e esterilizados, seguindo os procedimentos recomendados pela APHA (2017) para coleta de amostras líquidas. Foram determinados os seguintes parâmetros: turbidez (nefelometria), pH (eletrometria), amônia (colorimetria), nitrito (colorimetria), nitrato (colorimetria), ortofosfato (colorimetria) e demanda química de oxigênio (espectrofotometria).

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO

Foram utilizados três sistemas de wetland construídos de fluxo vertical (Vertical Flow Constructed Wetlands – VFCW), montados em escala de bancada. Os protótipos foram confeccionados com as mesmas dimensões e configuração interna, variando apenas no tempo de detenção hidráulica (TDH) aplicado a cada unidade: 24 horas, 12 horas e 8 horas.

Cada unidade foi montada em recipientes comerciais de polipropileno, com 26 cm de altura. O meio filtrante foi composto por camadas de brita grossa, areia lavada e uma granulometria menor de brita, dispostas em espessuras variadas.

A espécie vegetal utilizada nos sistemas foi a *Typha domingensis*, escolhida por sua ampla adaptação a ambientes alagados e comprovada eficiência na remoção de nutrientes e compostos orgânicos, como demonstrado em estudos recentes (Rigotti, Paqualini, & Rodrigues, 2021).

3. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS

Os sistemas Wetlands de fluxo vertical foram operados em regime único utilizando volumes equivalentes de um litro entre os três protótipos. O tempo de detenção hidráulica (TDH) foi o parâmetro operacional variável entre as unidades, definido como 24 horas, 12 horas e 8 horas, respectivamente, para as três réplicas idênticas em estrutura e composição.

A alimentação foi realizada manualmente, com o efluente sendo vertido sobre a superfície do leito filtrante em cada sistema. Após o tempo de detenção correspondente, o efluente tratado foi coletado na saída inferior, acondicionando-se as amostras em frascos apropriados para posterior análise laboratorial. Durante o período de operação, os sistemas foram mantidos sob condições ambientais externas parcialmente controladas, com exposição à

Figura 1 e 2 e 3. Fotodocumentação dos sistemas Wetlands - Semana 01,03, 05 de observação respectivamente.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na semana 01, os registros apontaram sinais iniciais de senescência, com presença de folhas amareladas, algumas já secas, indicando clorose inicial. A maioria das folhas manteve rigidez, embora parte apresentasse flacidez parcial. O arqueamento foliar inferior começou a se manifestar, sinal comum em processos de envelhecimento ou estresse ambiental (Soliman et al., 2024). Pequenas áreas de necrose foram identificadas nas extremidades de folhas senescentes, e havia pouca emissão de novas brotações.

Na semana 03, houve uma recuperação visível do estado fitossanitário da vegetação. A coloração tornou-se mais verde e uniforme, e a turgescência geral das folhas melhorou. Ainda era observável o arqueamento das folhas mais antigas, mas sem evidência de queda. As necroses se tornaram menos frequentes, e o surgimento de novas folhas foi mais evidente, principalmente nas bordas das touceiras. A textura das folhas mostrou melhora no brilho superficial, com redução do ressecamento apical, demonstrando maior atividade metabólica (Maranho & Gomes, 2024).

Na semana 05, observou-se predomínio de folhas verdes e saudáveis, com significativa emissão de novas folhas, indicando regeneração da parte aérea. As necroses estavam restritas a poucas folhas remanescentes do primeiro ciclo, e a curvatura morfológica das folhas reduziu-se consideravelmente, com maior proporção de folhas alongadas e bem distribuídas. A textura das folhas novas passou a ser brilhante, sem sinais de ressecamento, exceto na parcela ainda arqueada, o que sugere resiliência funcional da planta frente à carga poluente (Maranho & Gomes, 2024).

O comportamento observado ao longo das cinco semanas sugere que a *Typha domingensis* foi capaz de se adaptar às condições impostas pelo efluente industrial, mantendo sua atividade fisiológica e promovendo renovação foliar contínua. Esse desempenho é fundamental para a manutenção da eficiência do sistema, uma vez que a saúde das macrófitas influencia diretamente a remoção de poluentes nos sistemas wetland (Basílico et al., 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostraram bom desempenho de todos os sistemas na remoção de turbidez, amônia, DQO e fósforo. O TDH de 12h foi o mais eficiente, com remoções superiores a 99% para turbidez e DQO, eliminação total de fósforo e bons índices para compostos nitrogenados. A avaliação da senescência da *Typha domingensis* no sistema de 12h indicou

